

TARIXIY VA ZAMONAVIY HISOB SO‘ZLAR TAHLILI

O‘tasheva Ruxshona

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14748715>

Annotatsiya

O‘zbek tilidagi numerativ so‘zlar tilimiz leksik qatlamining uzoq tarixiy taraqqiyoti natijasida shakllangan bo‘lib, ular tarixiy taraqqiyot davomida o‘zgarib, xilma-xil xususiyatlarga ega bo‘lib borgan. Badiiy asar tilini tahlil etganda numerativ so‘zlarning ham o‘rni alohida ekanligi ko‘zga tashlanadi. O‘zbek tilshunosligida son so‘z turkumining ajralmas qismi bo‘lgan numerativ so‘zlar tadqiqi borasida bir muncha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, jahon tilshunosligida ham bunday so‘zlar Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlarida alohida ahamiyatga ega va keng tadqiq etilgan. Chunki bu mamlakatlar leksik qatlamida numerativ so‘zlar juda ko‘p qo‘llaniladi va tez-tez uchraydi.

Kalit so‘zlar: pud, qadoq, miri, paqir, hisob so‘z, numirativ so‘z.

Ko‘plab hisob so‘zlar eskirib iste‘moldan chiqib ketgan bo‘lsa (tarixiy), yana bir qismi o‘rnini boshqa bir so‘zga bo‘shatib bergan, ya‘ni arxaiklashgan. Agar eskirgan hisob so‘zlarni o‘quvchi o‘rganmasa, tarixiy mavzudagi asarlarni o‘qishga qiynalishi aniq. Masalan, G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasidagi Qoravoy nutqida 2 pud-u 17 qadoq, 2 tanga-yu 1 miri, yeti paqir jummalari uchraydi. Asarda uchraydigan pud, qadoq, miri, paqir so‘zlari maktab bolalari tugul kata yoshdagi kishilarni ham, ba‘zan mutaxassislarni ham o‘ylantirib qo‘yadi. Shuning uchun tarixiy so‘zlarning izohini men ushbu bitiruv ishida keltirishni niyat qildim.

Pud – 16 kilogramm

Botmon – 20 kilogramm

Min – 3 kilogramm

Man – 680 gramm

Misqol – 4,1-4,4 gramm

Moshsha – 1,98 gramm

Nimcha – 2 kilogramm

Osor – 17 gramm

Paysa – 50 gramm

Sir – 74,24 gramm

Tula – 11,32 gramm

Xarvar – 30-100 kilogramm
Qadoq – 400 gramm
Sari – 2,5 kilogramm
Ukya – 33,4 gramm
Kiyrat – 0,236 gramm
Chaksa – 5,3 kilogramm
Dahsar – 30-32 kilogramm
Arshin – 71,1 santimetr
Gaz – 70-90 santimetr
Tano – 0,25-0,5 gektar
Tosh – 7-8 kilometr yo‘l
Farsax – 8,9-9,5 kilometr
Chaqirim – 1,5 kilometr
Qarich – 20 santimetr

Yangi numerativlarni axborot o‘lchov birliklari sifatida baholash va ularni o‘rganishimiz tilimiz taraqqiyotining natijasidir. Axborotning eng kichik o‘lchov birligi sifatida bit qabul qilingan. Bit so‘zi ingliz tilidagi “binary digit” so‘zlaridan olingan, ya’ni “ikkilik raqam” degan ma’noni bildiradi[1]. Masalan, 1 bit axborot. Bu yerda bit axborotning o‘lchov birligi bo‘lib, soning oldida kelib numerativ vazifasini bajaradi. 1 soni esa numerativning miqdorini ifodalamoqda.

Bitdan kattaroq o‘lchov birligi sifatida bayt o‘lchov birligi qabul qilingan. Bayt so‘zi ingliz tilidagi “byte” so‘zidan olingan. 8 bit 1 baytga teng. Masalan: 8 ta 0 va 1 raqamida 1 bayt axborot bor, chunki unda 8 ta bit(raqam) qatnashmoqda, 16 ta 0 va 1raqamida esa 2 bayt axborot bor, chunki unda 16 ta bit (raqam) qatnashmoqda. Masalan, 4 bayt hajmli rasm. Ushbu gapda bayt numerativ vazifasini bajarmoqda. Bunday numerativlar aniq miqdorni ifodalashi bilan boshqa numerativlardan farqlanadi.

Baytdan kattaroq o‘lchov birligi kilobayt deyiladi. 1 Kbt= 1024 baytga teng. Bugungi kunda hayotimizni rasmlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ular har bir daqiqamizni muxrlab qo‘yishda beminnat yordam beradi. Mana shu rasmlarning o‘lchami asosan kilobaytlarda o‘lchanadi. Masalan, Yangi rasmimiz atiga 270 kilobaytni tashkil etar ekan.

Xalqaro me‘yorda kilobaytdan katta o‘lchov birliklari ham qabul qilingan bo‘lib, ular megabayt (Mbt), gigabayt (Gbt), terabayt (Tbt), petabayt (Pbt) kabi belgilangan. 1 megabayt = 1024 kilobaytga teng;
1 gigabayt = 1024 megabaytga teng;

1 terabayt = 1024 gigabaytga teng;

1 petabayt = 1024 terabaytga teng[2]. Bugungi globalizatsiya va axborotlar asrida yashar ekanmiz, ularni hisoblaymiz, o'lchaymiz. Kundalik hayotda ularga ko'plab marotaba duch kelamiz. Masalan, internet foydalanuvchilari axborotlarni olishda bu kabi o'lchov birliklariga ko'p duch kelishadi. Masalan, 1000 megabayt internet 10000 so'mga. Aksiya 1000 megabayt videoni yuklab oling (Internetdan). Bu yerda numerativlar son oldida kelib miqdorni o'lchashda xizmat qilmoqda.

Boshqa ba'zi bir numerativlar kabi axborot o'lchov birliklarining ham qisqartma shakllari mavjud. Bular: bit=b., bayt = bt., megabayt = Mbt., kilobayt = Kbt., gigabayt = Gbt., terabayt= Tbt., petabayt = Ptb. kabi belgilanadi.

Hozirgi o'zbek tilida qo'llanuvchi axborot o'lchov birliklari

No	Nomi	Hajmi
1.	1 bit	
2.	1 Bayt	8 bit
3.	1 kilobayt	1024 bayt
4.	1 megabayt	1024 kilobayt
5.	1 gigabayt	1024 megabayt
6.	1 terabayt	1024 gigabayt
7.	1 petabayt	1024 terabayt

T-CHIZMA

No	O'lchov turlari	Zamonaviy hisob so'zlar		Tarixiy hisob so'zlar	
		1	Og'irlik o'lchovlari	Milligram Gramm Kilo(gramm)	Litr Tonna Sentner
2	Uzunlik o'lchovlari	Millimeter Santimetr	Ditsimetr kilometr	Chaqirim Qarich Yog'och	Gaz qalam
3	Maydon o'lchovlari	Sotix	Gektar	Tanob	

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek tilidagi numerativ so'zlar tilimiz leksik qatlamining uzoq tarixiy taraqqiyoti natijasida shakllangan bo'lib, ular tarixiy taraqqiyot davomida o'zgarib, xilma-xil xususiyatlarga ega bo'lib borgan. Badiiy asar tilini tahlil etganda numerativ so'zlarning ham o'rni alohida ekanligi ko'zga tashlanadi. Ularni matndan uzib olgan holda emas, balki tilni tizimli tekshirish orqali o'rganish numerativ so'zlarning xususiyatlarni to'liq ochib berishga yordam beradi. Numerativ so'zlar bo'yicha o'tgan asrda bir necha tadqiqotlar amalga oshirildi. Xususan, numerativlarning qo'llanishi, ma'no turlari, bog'lanishi, iste'mol doirasi, tuzilishiga ko'ra turlari o'rganilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Informatika (darslik) 8-sinf. –T., 2014.
2. Informatika (darslik) 8-sinf. –T., 2014.
3. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Морфология ва Синтаксис. Тошкент, Ўқитувчи, 1978, 320 б.
4. Farid Othman. Tatabahasa Dewan Edisi baharu. KL.
5. Hamdamov P. Hozirgi o'zbek tilida numerativlar. –T., Fan, 1983.
6. Informatika (darslik) 8-sinf. –T., 2014.
7. Malay tilida hisob so'zlar. BMI. Dauletov R. Toshkent, 2013.
8. Qilichev E. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –B., 1999.
9. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. Toshkent, Universitet,

